

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLIQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLIQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLIQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiyallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLIQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLIQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLIQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

Использованная литература

1. Русанов Ф.Н. «Фенология растений» (5 балльная шкала интродукционных растений). Главный Таш.Бот.Сад.- Ташкент, 1970. «ТРУДЫ Ботанического института АН», серия 3, 1972 г выпуски №6,7
2. Белолипов И.Г.(1972) Методика «Интродукционная оценка» - Ташкент, 1972. Д дифференциация интродуцентов по пятибалльной шкале для травянистых и древесных пород.
3. Bobojanov R.Shtonda N.I. К “Otsenke perspektivnosti nekotorig introdotsirovannix v Botanicheskiy sad AN UzSSR severoamerikanskix rasteniy so srednimi srokami nachala vegetatsii” //Introduksiya i akklimatizatsiya rasteniy. – Tashkent: AN UzSSR, 1982. Vp. 18. – S. 29-33.
4. Бахши М.Р., Рахимова Н.К. Внедрение некоторых перспективных резистентных видов для северной аридной зоны Узбекистана // Наука и инновации – современные концепции: Сборник научных статей по итогам работы Международного научного форума. – Москва, 2021. – С. 104-111.

САБЗАВОТ-ПОЛИЗ МАХСУЛОТЛАРИНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ЖАРАЁНИДА БОШҚАРУВ УЧУН АНАЛИТИК МАЪЛУМОТЛАРИНИ ОЛИШ

Абсаматов Даврон Абсаматович
ISFT институти катта ўқитувчиси

***Аннотация:** Сабзавот-полиз маҳсулотларини қайта ишлаш учун қабул қилиш, ташиш ва қабул қилиш жараёни, маҳсулотнинг сифаига баҳо бериш, қабул қилинган маҳсулотларни ҳужжатларда расмийлаштириш, қайта ишлашга йўналтириш, қурилган маҳсулотни саралаш, қадоқлаш ва экспортга йўналтириш халқаро бозорга олиб чиқиш, мамлакат иқтисодиётининг ривожланишида муҳим ўрин тутади. Бунда 2030 йилгача қайта ишланган сабзавот-полиз маҳсулотларни қурилишни ривожлантириш истиқболлари, қайта ишловчи корхоналарни ишлаб чиқариш қувватларини ўрганиш, янги қайта ишловчи корхоналарни кўпайтириб самарали бошқариш орқали экспорт салоҳиятини ошириш, қишлоқ хўжалиги соҳасини ривожлантириш ва маҳаллий тадбиркорларнинг рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади. Ҳар бир сабзавот-полиз маҳсулотларининг хусусиятидан келиб чиқиб қарор қабул қилиш орқали харажатларни камайтиришга олиб келиш ўрганилган.*

Калит сўзлар: қишлоқ хўжалиги, сабзаёт-полиз маҳсулотлари, сабзаёт-полиз маҳсулотларни қуритишни самарали бошқариш, самарали бошқариш орқали юқори даромад олиш.

Аннотация: Процесс приема, перевозки и приема овощной и фруктовой продукции на переработку, оценки качества продукции, документального оформления полученной продукции, направления ее на переработку, сортировки сушеной продукции, упаковки и отправки ее на международный рынок для экспорта играет важную роль в развитии экономики страны. В этом послужат перспективы развития сушки продуктов переработки овощей до 2030 года, изучение производственных мощностей перерабатывающих предприятий, повышение экспортного потенциала за счет увеличения и эффективного управления новыми перерабатывающими предприятиями, развитие аграрного сектора и конкурентоспособности местных предпринимателей. Снижение затрат изучалось путем принятия решений, исходя из характеристик каждого овощного продукта.

Ключевые слова: сельское хозяйство, овощеполированная продукция, эффективное управление сушкой овощеполированной продукции, получение высоких доходов за счет эффективного управления.

Abstract: The process of receiving, transporting and accepting vegetable and melon products for processing, assessing the quality of products, documenting the received products, sending them for processing, sorting, packaging and exporting dried products to the international market plays an important role in the development of the country's economy. In this regard, the prospects for the development of drying processed vegetable and melon products until 2030, studying the production capacity of processing enterprises, increasing export potential through the effective management of new processing enterprises, developing the agricultural sector and increasing the competitiveness of local entrepreneurs, and reducing costs by making decisions based on the characteristics of each vegetable and melon product are studied.

Keywords: agriculture, vegetables and melons, effective management of drying of vegetables and melons, obtaining high income through effective management.

Қишлоқ хўжалигида сабзаёт-полиз маҳсулотларини қуритиш –бу қайта ишлаш жараёнида самарадорликни ошириш, маҳсулотлар сифати ва харажатларни камайтиришда муҳим роль ўйнайди. Ушбу жараённинг самарадорлиги, маҳсулотларнинг узоқ муддат сақланишини таъминлаш, ресурсларни оптималлаштириш ва экологик таъсирни камайтиришга ёрдам беради. Инновацион технологиялар, қуритиш жараёнларини такомиллаштиришда муҳим омил ҳисобланади ва маҳсулотларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш имконини беради.

Сабзавот-полиз маҳсулотларини қуритиш жараёнида ишлаб чиқариш процессини оптималлаштириш, самарадорликни ошириш, маҳсулот сифати ва иқтисодий натижаларни яхшилаш учун муҳим аҳамиятга эга.

Сабзавот-полиз маҳсулотларини қайта ишлаш учун қабул қилиш жараёни махсус қоидалар ва стандартларга мувофиқ амалга оширилиши керак. Бу жараённи бир неча босқичларга бўлиш мумкин:

Расм. Сабзавот-полиз маҳсулотларини қайта ишлаш учун қабул қилиш жараёни босқичлари¹

Ташиш ва қабул қилиш текшируви босқичида маҳсулотларни етказиб берган транспорт воситалари тозалиги, санитария ҳолати ва маҳсулотларнинг хавфсизлигини таъминлаш мақсадида текширилади. Маҳсулотларни етказиб бериш билан боғлиқ ҳужжатлар, масалан, етказиб бериш ҳужжатлари, счётофактура ва сертификатлар текширилади.

Маҳсулотларнинг сифатини баҳолаш босқичида маҳсулотнинг миқдори текширилади ва тайёрлашда талаб қилинган стандартларга мувофиқлиги назорат қилинади. Маҳсулотнинг сифат назоратида маҳсулот намуналари олиниб, улар лабораторияда физик, кимёвий ёки биологик кўрсаткичлари бўйича текширилади (влагаллик, микробиологик кўрсаткичлар, зарарли моддалар).

Маҳсулот қабул қилишда ҳужжатларни расмийлаштириш: Маҳсулотларнинг миқдори, сифати ва қабул қилинган вақтни акс эттирувчи ҳужжатлар жамиятнинг бухгалтерия бўлимида ҳужжатларда расмийлаштирилади. Маҳсулот аҳоли томорқасида етиштирилган ёки деҳқон хўжалигидан етиштирилган, ёки фермер хўжалигида етиштирилганлигига қараб солиқ имтиёзлари бўлиши мумкин.

¹ Муаллиф томонидан тузилди

Умуман Солиқ кодексининг 378-моддаси, Солиқ солинмайдиган даромадлар 8-бандига асосан “деҳқончилик маҳсулотларини табиий ва қайта ишланган ҳолда сотишдан олинадиган даромадлар” солиққа тортилмаслиги кўрсатиб ўтилган. Сабзавот-полиз маҳсулотларини фақатгина деҳқон билан шартнома имзолаш керак. Унда маҳсулотнинг тоннаси қанча эканлиги, 1 кг учун қанча сўм эканлиги ва жами сумма қанча эканлиги кўрсатилиши керак.

Деҳқонлардан сабзавот-полиз маҳсулотлари қабул қилингандан кейин маҳсулот ювилади, айрим турдаги маҳсулотлар пардан ўтказилади ва қайта сараланади.

Қайта ишлашга йўналтириш босқичида Маҳсулотлар қабул қилингандан сўнг, улар қайта ишлаш жараёнига йўналтирилади. Ушбу жараёнда сабзавот-полиз маҳсулотлари қайта ишлаш жараёнида маҳсулот тозаланади, қайтадан яна ювилади.

Маҳсулотни кесиш жараёнида қайси сабзавот-полиз маҳсулотига қараб экспорт учун талабнинг ҳажми белгиланади ва кесиш аппаратида ушбу ҳажм белгиланади ундан кейин маҳсулот бланшерда қайтадан парланади. Унда маҳсулотнинг керакли витаминлари сақлаб қолиниши учун бланшенрдан ўтказилади.

Маҳсулотни қуритишнинг асосий босқисчи қуритиш бўлиб, унда маҳсулот қанча дақиқада сифатли қуритилишига эътибор қаратилади. Қуритиш жараёни ҳам уч босқичда: биринчи босқичида маҳсулот тахминан 60-70 % қутирилади, иккинчи босқичда 25-35% қуритилади ва учинчи босқичда маҳсулот 5-10% қуритилиб совитилади.

Саралаш бошқичида сабзавот-полиз маҳсулотлари 100% қуритилганган сўнг, қуритилган маҳсулот ичида ранги бошқачароғи, қуритиш жараёнида куйгани фотсеператордан ўтказилганда тахминан 10-15% маҳсулот экспортга яроқсизлиги чиқариб ташланади. Шундан сўнг маҳсулот экспорт учун тайёр ҳисобланади.

Хулоса ўрнида шуни айтишимиз мумкинки, юқорида айтиб ўтганимиздек сабзавот-полиз маҳсулотларининг бор-йўғи статистик маълумотларга кўра 3,3 %² қайта ишлашни қамраб олганлиги, ушбу соҳага ҳали етарли даражада инвестиция кирилмаганлиги ёрқин далилидир. Сабзавот-полиз маҳсулотларини қуритиш жараёнини оптималлаштириш, маҳсулотларнинг сифати, иқтисодий самарадорлиги ва экологик таъсирини яхшилашга ёрдам беради. Замонавий технологиялар, автоматлаштириш, энергия самарадорлиги ва ишчи кучини тайёрлаш орқали, ишлаб чиқариш процессини самарали қилиб ривожлантириш мумкин. Ушбу жараёнларда инновацион ечимларни жорий этиш, сабабот-полиз маҳсулотларининг мавсумийлиги қайта ишлаш жараёнида аналитик маълумотлар асосида

² Манба: <https://siat.stat.uz/reports-filed/324/line-data>

бошқарув қарорларини зудлик билан қабул қилиш, бунинг асосида маҳсулот таннархини туширишга асос бўлади ва глобал бозорда рақобатдошлигини оширишга ҳам ёрдам беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 16 февралдаги ПФ-36-сонли “Ўзбекистон Республикасида 2024 — 2028 йилларда озиқ-овқат саноатини янада ривожлантириш бўйичачора-тадбирлар дастури тўғрисида” [Фармони](#).

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сонли “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида” Фармони.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 05 апрельдаги “2023 йилда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқариш, қайта ишлашни кенгайтириш ва қўллаб-қувватлашнинг қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-113-сонли қарори.

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 6 ноябрдаги, Мева-сабзавот маҳсулотлари, узум, полиз, дуккакли экинлар, шунингдек, қуритилган сабзавот ва меваларни маҳаллий экспорт қилувчиларни қўллаб-қувватлаш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-3377-сон Қарори;

5. <https://siat.stat.uz/reports-filed/324/line-data>

6. https://stat.uz/img/press_reliz_tashi_savdo_uzb_yanvar-sentyabr_2024_p43673.pdf